

MILLIY GVARDIYA KO'RIB CHIQISHGA MA'SUL BO'LGAN AYRIM MODDALAR TAHLILI

Talibbayev Umidjon shergaziyevich

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti "Jamoat xavfsizligini ta'minlash" kafedrasida dotsenti, yu.f.b.f.d. (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17047284>

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasining bolalar bilan ishlash boshqarmasi va uning hududiy bo'linmalariga ma'muriy huquqbuzarliklarni ko'rib chiqish va ma'muriy jazo choralarini qo'llash bo'yicha vakolatlarini belgilovchi yangi qonunchilik o'zgartirishlariga bag'ishlangan. Maqolada, ayniqsa, O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasida ko'zda tutilgan ota-onalarning bolalarini tarbiyalash va ta'lim berish majburiyatlarini bajarmaslik uchun javobgarlik mexanizmlari, shuningdek 56¹-moddada belgilangan jamoat joylarida tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish taqiqlari muhokama qilinadi. Tahlil qilishda konstitutsion, ma'muriy va oilaviy me'yoriy-huquqiy hujjatlardan kelib chiqiladi va ota-onalarning javobgarligining huquqiy asoslari, shartlari va imkoniyatlari aniklanadi.

Kalit so'zlar: Milliy gvardiya, ma'muriy javobgarlik, bolalar bilan ishlash, ota-ona javobgarligi, tarbiya majburiyatlari, ta'lim majburiyatlari, jamoat joylarida chekish, tamaki mahsulotlari.

Аннотация: Данная статья посвящена анализу законодательных изменений, наделяющих органы Национальной гвардии Республики Узбекистан, в частности Управление по работе с детьми и его территориальные подразделения, полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях и применению мер административного наказания. В статье подробно рассматриваются механизмы привлечения к ответственности родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей, предусмотренные статьей 47 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан, а также запреты на потребление табачной продукции в общественных местах, установленные статьей 56¹ того же Кодекса. Анализ проводится на основе конституционного, административного и семейного законодательства, определяются правовые основания, условия и возможности привлечения родителей к ответственности.

Ключевые слова: Национальная гвардия, административная ответственность, работа с детьми, ответственность родителей,

обязанности по воспитанию, обязанности по обучению, курение в общественных местах, табачная продукция.

Hozirgi kunda mamlakatimizda bolalarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga, shuningdek ularning jismoniy, intellektual, ma'naviy va axloqiy jihatdan kamol topishiga ko'maklashishga qaratilgan yaxlit huquqiy tizimni yaratish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi tizimini takomillashtirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar doirasida O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasida Bolalar bilan ishlash boshqarmasi va uning hududiy bo'linmalari tashkil etildi, shuningdek voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha katta inspektor-psixologlar va inspektor-psixologlar lavozimlari joriy etildi.

Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi 2025-yil 6-fevral kunidagi O'RQ-1024-son "Voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirishlar kiritish haqida"gi qonun bilan O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Bolalar bilan ishlash boshqarmasi hamda uning hududiy bo'linmalari harbiy xizmatchilari va xodimlarining ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni ko'rib chiqishga hamda ma'muriy jazo choralarini qo'llashga doir vakolatlari belgilanishini nazarda tutuvchi o'zgartirishlar kiritildi.

Hususan, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining "248¹-modda. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi organlari" moddasiga 47-moddasining birinchi qismida va 56¹-moddalari Milliy gvardiya organlarining mansabdor shaxslari tomonidan ko'rib chiqilishi mumkinligi belgilandi hamda Milliy gvardiya nomidan ma'muriy huquqbuzarliklar ko'rib chiqish mumkin bo'lgan mansabdor shaxslar ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasining Bolalar bilan ishlash boshqarmasi boshlig'i, bo'lim boshliqlari va katta ofitserlari hamda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasining Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo'yicha boshqarmalari boshliqlari, ularning o'rinbosarlari, surishtiruv bo'limlari boshliqlari, bolalar bilan ishlash bo'yicha katta inspektor-psixologlari va inspektor-psixologlari kiritildi.

Ushbu Qonun O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi organlarining voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasiga, shuningdek

bolalarning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilishga doir faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qilishi nazarda tutilgan.

Ushbu moddalarning Milliy gvardiya yurutuviga berilishi ularni yanada chuqurroq tahlil qilishimiz lozimligini talab qiladi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasi **"Bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmaslik"** huquqbuzarligida ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan voyaga yetmagan bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmaslik, shu jumladan voyaga yetmagan bolalarning ma'muriy huquqbuzarlik sodir etishiga olib kelishi uchun javobgarlik belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasida har kim ta'lim olish huquqiga egaligi. Davlat bepul umumiy o'rta ta'lim va boshlang'ich professional ta'lim olishni kafolatlashi. Umumiy o'rta ta'lim majburiyligi qat'iy ko'rsatilib hamda maktabgacha ta'lim va tarbiya, umumiy o'rta ta'lim davlat nazoratidaliigi ham takidlab o'tilgan.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 77-moddasida esa ota-onalar va ularning o'rnini bosuvchi shaxslar o'z farzandlarini voyaga yetguniga qadar boqishi, ularning tarbiyasi, ta'lim olishi, sog'lom, to'laqonli va har tomonlama kamol topishi xususida g'amxo'rlik qilishga majbur ekanliklari ko'rsatilib o'tilgan bundan tashqari ota-onalarning bolalariga ta'lim va tarbiya berishi lozimligi bo'yicha majburiyatlari O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 73-moddasida aniq belgilab o'tilgan. Hususan:

Ota-ona o'z bolalarini tarbiyalash huquqiga ega va tarbiyalashi shart.

Ota-ona o'z bolalarining tarbiyasi va kamoloti uchun javobgardir. Ular o'z bolalarining sog'lig'i, jismoniy, ruhiy, ma'naviy va axloqiy kamoloti haqida g'amxo'rlik qilishlari shart.

Ota-ona o'z bolalarini tarbiyalashda boshqa barcha shaxslarga nisbatan ustun huquqqa ega.

Ota-ona bolalarining qonunchilikda belgilangan zarur darajada ta'lim olishini ta'minlashi shart.

O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 74-moddasi "Bolalarning huquq va manfaatlarini himoya qilish bo'yicha ota-onaning huquq va majburiyatlari".

Bolalarning huquq va manfaatlarini himoya qilish ularning ota-onasi zimmasiga yuklatiladi.

Ota-ona o'z bolalarining qonuniy vakillari hisoblanadilar hamda har qanday jismoniy va yuridik shaxslar bilan bo'lgan munosabatlarda, shu jumladan sudda alohida vakolatsiz ularning huquq va manfaatlarini himoya qiladilar.

Vasiylik va homiylik organi tomonidan ota-ona va bolalar manfaatlarini o'rtasida qarama-qarshilik borligi aniqlanganda, ota-ona o'z bolalarining manfaatlarini himoya qilishga haqli emas. Ota-ona va bolalar o'rtasida kelishmovchiliklar mavjud bo'lganda vasiylik va homiylik organi bolalarning huquq va manfaatlarini himoya qilish uchun vakil tayinlashi shart.

O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 75-moddasi "Ota-onalik huquqini amalga oshirish".

Ota-onalik huquqi bolalar manfaatlariga zid tarzda amalga oshirilishi mumkin emas. Bolalar manfaatlarini ta'minlash ota-ona g'amxo'rligining asosini tashkil qilishi lozim.

Ota-onalik huquqini amalga oshirishda ota-ona bolalarining jismoniy va ruhiy sog'lig'iga, axloqiy kamolotiga zarar yetkazishga haqli emas. Bolalarni tarbiyalash usullari mensimaslik, shafqatsizlik, qo'pollikdan, insoniy qadr-qimmatni kamsituvchi muomaladan, bolalarni haqoratlash yoki ekspluatatsiya qilishdan xoli bo'lishi kerak.

O'z ota-onalik huquqini bolalarining huquq va manfaatlariga zid tarzda amalga oshirayotgan ota-ona qonunda belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.

Bolalarning ta'lim-tarbiyasiga taalluqli barcha masalalar bolalar manfaatidan kelib chiqqan va ularning fikrini hisobga olgan holda ota-ona tomonidan o'zaro kelishuv asosida hal etiladi. Agar ota-ona o'rtasida kelishmovchiliklar mavjud bo'lsa, ular (ulardan biri) bu kelishmovchiliklarni hal qilish uchun vasiylik va homiylik organiga yoki sudga murojaat qilishga haqlidir.

Ota-ona alohida yashaganda bolalarning qayerda yashashi ota-onaning kelishuviga binoan belgilanadi. Ota-ona o'rtasida kelishuv bo'lmasa, nizo sud tomonidan bolalar manfaatlaridan kelib chiqib, ularning fikrini hisobga olgan holda hal etiladi. Bunda sud, bolaning ota-onadan, aka-uka, opa-singillaridan qaysi biriga bog'lanib qolganligini, bolaning yoshini, ota-onasining axloqiy va boshqa shaxsiy fazilatlarini, ota-onaning har biri bilan bola o'rtasidagi munosabatlarni, bolani tarbiyalash va uning kamoloti uchun shart-sharoitlar (ota-onasining mashg'ulot turi, ish tartibi, moddiy hamda oilaviy ahvoli va boshqalar) yaratish imkoniyatini hisobga oladi.

Ushbularni inobatga olgan holda shunda alohida to'htashimiz lozimki:

Ota-onani javobgarlikka tortishimis asosi sifatida unga yuklatilgan majburiyatlarni **harakatsizlik shakllari tushuniladi**, natijada voyaga

yetmaganlarning tarbiyasi yoki ta'limi bo'yicha yetarlicha g'amxo'rlik amalga oshirilmaydi. Ota-onalar va ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan o'z majburiyatlarini bajarmaslik axloqiy tarbiya, bolalarning jismoniy rivojlanishi va salomatligini mustahkamlash, ularga umumiy o'rta yoki kasb-hunar ta'limini o'z vaqtida olishlari uchun zarur sharoitlar yaratishda e'tiborsizlik bilan namoyon bo'lishi mumkin.

Tarbiyalash jarayoni – ota-onalarning turli harakatlarini o'z ichiga oladi, jumladan, bolaga jamiyatda qabul qilingan xulq-atvor va axloq qoidalarini singdirish, uning xulq-atvorini nazorat qilish. Shu sababli, ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarning bolalar xatti-harakatlariga befarqligi yoki mas'uliyatsiz munosabati, bolalar xulq-atvoriga yetarli e'tibor bermasligi jamiyat qoidalariga zid kelishi natijasida voyaga yetmaganlarning huquqbuzarlik sodir etishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli, ota-onalar voyaga yetmaganlarning ma'muriy huquqbuzarliklari yoki boshqa huquqbuzarliklarni sodir etishiga sabab bo'ladigan tarzda tarbiyaviy majburiyatlarini bajarmaganliklari uchun javobgar bo'lishlari mumkin.

Ota-onalar har doim o'z harakatsizligi uchun javobgardirlar, natijada bolalarning noto'g'ri tarbiyalanishi yoki o'qitilishi, ular tomonidan huquqbuzarliklar sodir etilishi mumkin. Ma'muriy javobgarlik, 47-moddaga muvofiq, voyaga yetmaganlarning huquqbuzarlik sodir etganligi uchun emas, balki bu holat bilan bog'liq tarzda, ota-onalarga nisbatan mustaqil asosda qo'llaniladi.

Mazkur modda faqatgina tarbiya va ta'lim majburiyatlarini bajarmaslik qasddan amalga oshirilgan taqdirda qo'llaniladi. Majburiyatlarni bajarmaslik qasddan sodir etilgan yoki yo'qligi har bir holatda alohida ko'rib chiqiladi va bunda ota-onaning bolani tarbiyalash va o'qitishga e'tiborsizligining davomiyligi, sabablari, bolalarning muvaffaqiyatli ta'lim olishi uchun sharoitlarning yo'qligi kabi omillar inobatga olinadi. Qasddan bajarmaslikni isbotlovchi belgilar orasida voyaga yetmagan tomonidan takroriy (bir necha bor) huquqbuzarlik sodir etilishi, ota-onalarga turli organlar (bolalar masalalari bo'yicha komissiyalar, ichki ishlar organlari, maktab ma'muriyati, Milliy gvardiya organlari) tomonidan berilgan ogohlantirishlar mavjudligi kabilar ham kiradi.

Javobgarlik ushbu modda bo'yicha nafaqat ota-onalar (ya'ni, bolaning otasi yoki onasi sifatida qayd etilgan shaxslar), balki ularga tenglashtirilgan shaxslar ham javobgar bo'lishi mumkin. Bular quyidagilar:

- **Bolaning vasiylik yoki homiylik huquqiga ega bo'lgan shaxslar** – ular ota-onalar bilan teng huquqlarga ega.
- **Bola asrab oluvchilar** – qonuniy ota-onalar kabi majburiyatlarga ega.
- **Ota-onalik huquqidan mahrum qilingan shaxslar** – agar bolaning huquqbuzarlik sodir etishi ota-onaning huquqlari cheklanganidan keyin sodir bo'lsa, ular javobgarlikdan ozod qilinadi.

Ota-onalar faqatgina o'z aybdor xatti-harakatlari sababli javobgarlikka tortilishi mumkin. Shuning uchun ruhiy kasallik, aqli zaiflik yoki boshqa sabablarga ko'ra ota-onalik majburiyatlarini bajara olmaydigan shaxslar ushbu modda bo'yicha jazolanishi mumkin emas.

O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining **56¹-moddasi "Jamoat joylarida tamaki mahsulotini iste'mol qilish"** .

Ish joylarida, sog'liqni saqlash, ta'lim, sport-sog'lomlashtirish muassasalarida, yong'in chiqish xavfi bo'lgan joylarda, shu jumladan avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida va boshqa jamoat joylarida tamaki mahsulotini iste'mol qilish, bundan tamaki mahsulotini iste'mol qilish uchun maxsus ajratilgan joylar va (yoki) xonalar mustasno.

Jamoat joylarida, shu jumladan quyidagi joylarda tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish va tamakini hamda nikitinni iste'mol qilish moslamalaridan foydalanish taqiqlanadi:

- savdo va xizmat ko'rsatish ob'ektlarida, shu jumladan umumiy ovqatlanish korxonalarida;
- kinoteatrlarda, teatrlarda, sirkalarda, konsert, ko'rik va ko'rgazma zallarida hamda ommaviy dam olish uchun mo'ljallangan boshqa yopiq inshootlarda;
- klublarda, diskotekalarda, kompyuter zallarida, Internet jahon axborot tarmog'idan foydalanish xizmatlarini ko'rsatish uchun jihozlangan xonalarda yoxud boshqa ko'ngilochar (bo'sh vaqt o'tkaziladigan) joylarda;
- muzeylarda, axborot-kutubxona muassasalarida va ma'ruzaxonalarda;
- mahalliy va uzoqqa qatnaydigan poezdlarda, daryo kemalarida, avtobuslarda, metropoliten vagonlarida, taksida, shahar elektr transportida, havo kemalarida, shuningdek jamoat transportining boshqa turlarida;

- yer osti o'tish joylarida, metropoliten stansiyalarida, transport bekatlarida va avtotransport vositalari vaqtinchalik saqlanadigan yopiq joylarda;

- temir yo'l vokzallari, avtovokzallar, aeroportlar, daryo bandargohlari, metropoliten stansiyalariga kirish joyidan kamida besh metr masofada bo'lgan ochiq havodagi joylarda;

- yong'in xavfi mavjud bo'lgan joylarda, shu jumladan avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida;

- aeroportlarning, temir yo'l va avtomobil vokzallarining, daryo bandargohlarining binolarida;

- korxonalar, muassasalar, tashkilotlar va davlat organlarining binolarida, shu jumladan ish joyida, yo'laklarda, liftlarda, zinapoyalarda, vestibyullarda, hojatxonalarda, dam olish xonalarida, ularga tutash xonalarda va xodim tomonidan mehnat faoliyati vaqtida foydalaniladigan shunga o'xshash boshqa joylarda;

- sog'liqni saqlash tizimi tashkilotlarida, dorixonalarda, ta'lim tashkilotlarida, madaniyat muassasalarida, jismoniy tarbiya-sog'lomlashtirish va sport inshootlarida, sanatoriy muassasalarida va tibbiy-ijtimoiy muassasalarda;

- uy-joy xizmatlari, mehmonxona xizmatlari, vaqtinchalik joylashtirish va (yoki) vaqtinchalik yashab turishni ta'minlash bo'yicha xizmatlar ko'rsatish uchun mo'ljallangan xonalarda;

- ko'p kvartirali uylarning yo'laklari va liftlarida, shuningdek bolalar va sport maydonchalarida, shu jumladan uylarga tutashgan hududda joylashgan maydonchalarda;

- xiyobonlarda, bog'larda, plyajlarda.

Tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish uchun maxsus ajratilgan joylar:

- binolar va inshootlardan tashqaridagi ochiq havoda;

- texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlarga mos keladigan va ventilyatsiya tizimlari bilan jihozlangan, (taqiqlangan ob'ektlar bundan mustasno);

- aeroportlarda reysga ro'yxatdan o'tgan yo'lovchilar turishi uchun mo'ljallangan hududlarda hamda tranzit bo'yicha o'tayotgan yo'lovchilar uchun mo'ljallangan hududlarda tashkil etilgan, ventilyatsiya tizimlari bilan jihozlangan va tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish jarayonini boshqa xonalardan kuzatish imkoniyati istisno etiladigan maxsus ajratilgan alohida xonalarda;

- poezdlarning ishlash uchun mo'ljallanmagan tamburlarida;

- daryo kemalari palubalarining orqa tarafida tashkil etilishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasining 2023 yil 24 may kuni O'RQ-844-son «Alkogol va tamaki mahsulotlarining tarqatilishini hamda iste'mol qilinishini cheklash to'g'risida»gi Qonunining 4-moddasiga asosan:

Chekish, shu jumladan tamakini hamda nikotinni iste'mol qilish moslamalaridan foydalangan holda chekish uchun, shuningdek shimish, chaynash, hidlash yoki boshqacha usullarda iste'mol qilish uchun xom ashyo sifatida to'liq yoki qisman tamaki bargidan va (yoki) tamaki o'simligining boshqa qismlaridan tayyorlangan mahsulotlar (bundan qonunchilikka muvofiq ro'yxatdan o'tkazilgan dori vositalari mustasno) tamaki mahsulotlaridir.

Tamaki mahsulotlari jumlasiga quyidagilar ham hisoblanadi:

- tarkibida xom ashyo sifatidagi tamaki bargi va (yoki) tamaki o'simligining boshqa qismlari mavjud bo'lgan mahsulot. Chekiladigan mahsulotlar (papirosalar, sigaralar, sigaretalar, sigarillalar (sigaritalar), qizdiriladigan tamaki mahsulotlari, chilim uchun tamaki, ingichka qirqilgan, chekiladigan tamaki, trubka uchun tamaki) va chekilmaydigan mahsulotlar (nosvoy, tamakili snyus, hidlanadigan tamaki, chaynaladigan tamaki) shunday mahsulot bo'lishi mumkin;

- tarkibida nikotin yoki nikotinning hosilalari, shu jumladan nikotin tuzlari, eritmalari, nikotinli suyuqliklar yoki tarkibida nikotinli gellar mavjud bo'lgan, lekin tamaki bargi va (yoki) tamaki o'simligining boshqa qismlari mavjud bo'lmagan mahsulot. Chekiladigan mahsulotlar (nikotin yetkazib berishning elektron tizimlari uchun nikotinli suyuqliklar, nikotin suyuqligi bo'lgan elektron sigaretalar, chilim uchun nikotinli aralashmalar) va chekilmaydigan mahsulotlar (nikotinli snyus) shunday mahsulot bo'lishi mumkin;

- tarkibida tamaki va nikotin mavjud bo'lmagan, lekin tamakini hamda nikotinni iste'mol qilish moslamalari bilan birga foydalanish uchun mo'ljallangan mahsulot (nikotin yetkazib berishning elektron tizimlari uchun nikotinsiz suyuqliklar, nikotinsiz suyuqligi bo'lgan elektron sigaretalar, chilim uchun nikotinsiz qorishmalar).

Ushbu moddalarning tamaka mahsulotlari sarasiga kirishi ularni jamoat joylarida istemol qilish uchun javobgarlikka tortishga asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi // <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>
2. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi // <https://lex.uz/docs/-97664>

3. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi // <https://lex.uz/docs/104720>
4. O'zbekiston Respublikasining 2025-yil 6-fevraldagi O'RQ-1024-sonli Qonuni «Voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartishlar kiritish haqida» // <https://lex.uz/docs/-7367702>
5. O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 24-maydagi O'RQ-844-sonli Qonuni « Alkogol va tamaki mahsulotlarining tarqatilishini hamda iste'mol qilinishini cheklash to'g'risida» // <https://lex.uz/uz/docs/-6472100>
6. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi faoliyati to'g'risidagi nizomlar

